

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА VOCASTIM ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРЕЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ

Абдуллаев Хабибулла Насратуллаевич
Рузиева Дилором Шавкатиллаевна

Кафедра: Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии, ТашПМИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894519>

Актуальность. Парез гортани – временное ограничение подвижности мышц гортани в результате нарушения их иннервации, патологии в самих гортанных мышцах или дисбаланса процессов возбуждения-торможения в коре головного мозга [1, 5, 6]. Проявляется охриплостью, осиплостью или нарушением речи, затруднением дыхания (вплоть до асфиксии) и глотания, болями при глотании и разговоре [2, 3, 7].

Причины развития парезов гортани разнообразны: функциональные расстройства головного мозга (вегето-сосудистая дистония, психопатии, стрессы), профессиональное перенапряжение мышц, повреждение ветвей блуждающего нерва разной этиологии, инфекционные или воспалительные заболевания горла [4, 8, 9]. А также появляются в результате травм, сдавления (опухолью, увеличенной щитовидной железой, увеличение лимфоузлов средостения) [10, 12]. Лечение парезов проводится параллельно с основной патологией, может быть терапевтическим или хирургическим [11]. Консервативное лечение их, часто заключается в стимуляции мышц гортани воздействием различных физических факторов [13, 15]. К одним из таких методов относиться аппарат стимуляции голосовых связок - Vocastim (Германия), применяемый совместно с фонопедическими упражнениями, при этом происходит стимуляция соответствующими электрическими волнами существенно меньшей силы тока (ампераж) интактно к окружающим тканям [14].

Цель. Оценить эффективность аппарата Vocastim при лечении парезов гортани.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось у 18 больных при одностороннем парезе голосовых связок с использованием аппарата Vocastim (Германия). Пациенты в возрасте от 10 лет до 18 лет, из них мальчиков - 10, девочек - 8. Больные по длительности заболевания поделены на 2 группы: 1 гр. – длительность дисфонии до 3 месяцев (n=8), 2 группа – длительность дисфонии от 3 месяцев до 1 года (n=12). Всем

больным проведено обследование с помощью гибкого ларингоскопа и стробоскопа. У всех больных отмечено наличие одностороннего пареза голосовых связок, с их латерализацией. Стимуляция голосовых связок аппаратом Vocastim (Германия) проводился совместно с фонетическими упражнениями курсом 10 дней, повторно курсы проводились через 2 месяца.

Результаты исследования Больным длительностью дисфонии до 3 месяцев стимуляция проводилась однократно, больным до года проводилась стимуляция курсом 3 раза через каждые два месяца. По результатам исследования в 1-ой группе больных восстановление подвижности голосовых связок отмечено у 6 больных из 8 больных, что составляет 75%. Во второй группе больных восстановление подвижности голосовых связок с улучшением голоса отмечено у 7 больных из 12, что составило 58,3%. Больные не испытывали дискомфорта, боли, чувства жжения в области гортани при использовании аппарата. При эндоскопии отека местных тканей и кровоизлияний не выявлено.

Выводы. Таким образом, использование аппарата Vocastim (Германия) эффективно в ранние сроки нарушения иннервации с хорошим лечебным эффектом у 75% больных с односторонними парезами голосовых связок, при длительности заболевания не более 3-х месяцев.

Использованная литература:

1. Карабаев Х. Э., Расулова Н. А., Худойбердиева Ф. Ф. Вазомоторный ринит у беременных // Молодой ученый. – 2016. – №. 18. – С. 134-136.
2. Ergashev J. et al. CLINICAL PICTURE OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS IN A SERIES OF 106 PATIENTS MANAGED WITH DIFFERENT TREATMENT METHODS // Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 369-373.
3. Расулова Н. А., Фаттохова Н. М., Каримова Н. М. Особенности иммунологических показателей крови у больных с миокардитом на фоне хронического тонзиллита // Молодой ученый. – 2018. – №. 3. – С. 102-105.
4. Мухитдинов У. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ I-III ТИПА // Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 90-96.
5. Расулова Н. А., Кузиев О. А. Микробиологические аспекты хронического гнойного синусита у больных с ВИЧ-инфекцией // Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 170-172.
6. Джаббарова Д. Р., Исмадова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных // Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.

7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.
9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.
11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
12. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
13. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 17. – С. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2419-2422.